

EVALUASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN TEMATIK DI SDN KAMPUNG MELAYU 3 TANGERANG

Ina Magdalena¹, Dita Lutfi Citra Anggraini^{1,*)}, Noni Novitasari¹, Siti Nurlatifah¹

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang

*)ditalcaa09@gmail.com

ABSTRAK

This research aims to find out the effectiveness of the thematic learning approach in curriculum 2013 on its planning, implementation, and evaluation aspects. Actually the thematic learning approach gives a complete opportunity for participation and involvement of the student in their learning activity. Hence, several elementary schools (SD) have an effort to implement it, including SDN Kampung Melayu III, Kab. Tangerang, as a focus of this research project. But we don't know-how about the implementation indeed. Therefore, the purpose of this research is to seek out the implementation of the thematic learning approach, its effectiveness on enhancing learning quality, and also its problems and learning results. Trough the quantitative research approach this research shown that the thematic learning process is effective based on the indicators coming from the CIPP procedure. But on the other side the problems coming from the limited learning facilities and infrastructures in school, including classroom arrangement and learning resources & media utilization by the teacher. The learning result from the final exams is good enough, moreover, it is also indicated that the learning process also rising up the student courage and self-confidence, they are so proactive in the learning process. The research conclusion are: the implementation of the thematic learning approach is effective, but the infrastructure is still needed for improvement to facilitate the learning process.

Keywords: CIPP, Effectiveness, Elementary School, Thematic Learning

PENDAHULUAN

Kebutuhan pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia, dengan pendidikan yang lebih tinggi diharapkan akan menghasilkan manusia-manusia yang lebih berkualitas (Rasyid, 2015). Pendidikan merupakan upaya yang paling efektif dalam mengatasi kendala keterbatasan kemampuan sehingga anggota masyarakat siap berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional (Irawan, 2011). Melalui pendidikan selain dapat diberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat (Cintamulya, 2015). Oleh karena itu, pendidikan dapat dijadikan medium penting untuk menyukseskan pembangunan nasional. Kamus Bahasa Indonesia dalam Porwani (2011), menjelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata didik, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Memelihara dan memberi latihan tersebut terdapat pada suatu pendidikan yang diperoleh dalam sebuah pembelajaran. Proses pembelajaran ini lebih menekankan pada upaya mengembangkan segala potensi peserta didik secara optimal.

Pengembangan potensi peserta didik perlu dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak duduk di bangku sekolah dasar. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan segala potensi kecerdasan anak pada usia dini berkembang secara pesat. Selain itu, siswa pada usia sekolah dasar memiliki kekhususan pada perkembangan psikologinya, yaitu melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik) serta mampu memahami hubungan antara konsep secara mendalam. Proses pembelajaran masih bergantung kepada obyek-obyek konkret dan pengalaman yang dialami secara langsung (Suliharti, 2007). Ujung tombak pendidikan adalah konstruksi sinergis antara *instruction*, *learning*, dan *assesment*, sebagaimana dijelaskan oleh Biggs dalam Gulliker dalam Magdalena & Huliatusunisa (2020) bahwa "*The goals of education a constructive alignment between instruction, learning, and assesment (ILA) is necessary*". Pendidikan anak usia dini di kelas-kelas awal merupakan suatu proses pembinaan tumbuh kembang yang ditujukan kepada anak sejak enam atau tujuh tahun sampai usia sembilan tahun. Pendidikan tersebut dilakukan secara menyeluruh mencakup aspek fisik dan nonfisik serta dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal budi, emosi, dan sosial yang tepat dan benar sangat diperlukan agar mereka memiliki kesiapan untuk studi lanjut (Supraptiningsih, 2010).

Secara konseptual pendidikan anak-anak pada dasarnya lebih ditujukan untuk memahami kehidupan mereka sendiri dalam lingkungan yang paling

dekat, belum diarahkan untuk menguasai disiplin pengetahuan tertentu secara akademis. Oleh karena itu pendekatan pembelajaran dan kurikulum berdasarkan tema-tema tertentu dinilai lebih tepat diberikan. Dalam hal ini Wolfinger (1994) mengemukakan dua istilah yang secara teoritis memiliki hubungan sangat erat, yaitu *integrated curriculum* (kurikulum tematik) dan *intregated learning* (pembelajaran tematik). Kurikulum tematik sendiri menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan isi, keterampilan, dan sikap, sedangkan pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema/topik pembahasan. Pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema (Sutirjo & Mamik, 2005).

Lebih lanjut, pada dasarnya pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (*learning by doing*). Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan memengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Secara konseptual pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan antara unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga peserta didik memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar tentu akan sangat membantu peserta didik karena sesuai dengan tahap perkembangan mereka yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (*holistik*). Salah satu pembelajaran yang menunjukkan perkembangan secara holistik terdapat pada pembelajaran tematik.

Pembelajaran tematik ini digunakan di kelas rendah tingkat sekolah dasar. Sesuai dengan pendapat Rahayu, Rakhmat, & Mulyana (2014) yang menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang dilaksanakan pada siswa sekolah dasar rendah, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema/topik pembahasan. Di samping itu, pembelajaran tematik akan memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada partisipasi atau keterlibatan siswa dalam belajar. Dasar menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu bersifat terintegrasi dengan lingkungan, bentuk belajar

dirancang agar siswa menemukan tema, dan efisiensi waktu, beban materi, metode, dan penggunaan sumber belajar yang otentik (Sungkono, 2006).

Landasan yuridis yang mendasari pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar adalah UU SISDIKNAS tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Presiden Republik Indonesia, 2003). Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 1-b dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya (Presiden Republik Indonesia, 2003). Hal yang perlu diperhatikan guru dalam mendesain pembelajaran tematik adalah menyusun silabus pembelajaran tematik. Hubungan antara kompetensi dasar, indikator, dan tema pemersatu akan mempermudah guru dalam mengembangkan silabus berdasarkan tema yang dipilih. Dalam hal ini silabus dapat diartikan sebagai rancangan program pembelajaran satu atau sekelompok mata pelajaran yang berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai, pokok materi yang harus dipelajari siswa, bagaimana cara mempelajarinya dan cara mengetahui pencapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan (Sanjaya, 2011).

Pelaksanaan pembelajaran tematik ini akan memberi beberapa manfaat, yaitu *pertama*, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran, akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. *Kedua*, peserta didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. *Ketiga*, pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. *Keempat*, dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat (Khumariyatun & Ismanto, 2018). Adapun keuntungan lain dari pembelajaran tematik bagi siswa dikemukakan oleh Trianto (2011), yaitu *pertama*, dapat lebih memfokuskan diri pada proses belajar, dari pada hasil belajar. *Kedua*, menghilangkan batas semu antar bagian kurikulum dan menyediakan pendekatan proses belajar yang integratif. *Ketiga*, menyediakan kurikulum yang berpusat pada siswa yang dikaitkan dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasan; mereka didorong untuk membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab pada keberhasilan belajar. *Keempat*, merangsang penemuan dan penyelidikan mandiri di dalam dan di luar kelas. *Kelima*, membantu siswa membangun

hubungan antara konsep dan ide, sehingga meningkatkan apresiasi dan pemahaman.

Diterbitkannya UU SISDIKNAS tahun 2003 merupakan titik awal munculnya paradigma baru pendidikan Indonesia. Dalam undang-undang tersebut “proses pengajaran” yang selama ini diterapkan di sekolah dasar diganti dengan “proses pembelajaran”, dalam hal ini menggunakan proses pembelajaran tematik (Presiden Republik Indonesia, 2003). Mengacu pada undang-undang tersebut, maka sebagian besar sekolah dasar di Indonesia telah menerapkan pembelajaran tematik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, tak kecuali pada sekolah dasar yang terletak di Kecamatan Teluknaga, Kab. Tangerang. Selain itu, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar di Kecamatan Teluknaga ini dilatarbelakangi karena pembelajaran tematik merupakan salah satu pembelajaran yang dapat menunjukkan perkembangan secara holistik, yaitu memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh semua siswa yang akan menghayati pengalaman belajar tersebut sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dan diharapkan dengan diterapkannya pembelajaran tematik pada sekolah-sekolah dasar tersebut, akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan.

Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran tematik dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik tersebut diperoleh setelah proses pembelajaran, dan proses pembelajaran memengaruhi baik buruknya hasil belajar atau berhasil tidaknya peserta didik dalam menguasai tema yang disajikan (Aprilia & Setiawati, 2020; Magdalena, Novitasari, Nabila, & Fratiwi, 2020). Apabila proses pembelajaran tidak berjalan baik maka berpotensi menjauhkan dari keberhasilan mencapai tujuan belajar. Dalam hal ini satu faktor penting untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran adalah evaluasi, baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran. Evaluasi menempati posisi sangat strategis dalam proses pembelajaran. Sedemikian penting evaluasi ini hingga tidak ada usaha untuk memperbaiki mutu pembelajaran yang dapat dilakukan dengan baik tanpa disertai evaluasi.

Peneliti tertarik untuk meneliti salah satu sekolah dasar yang terletak di kecamatan wilayah Kab. Tangerang, yaitu Kecamatan Teluknaga. Alasan peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Teluknaga adalah hingga saat ini penerapan model pembelajaran tematik pada sekolah dasar di Kecamatan Teluknaga dihadapkan dengan sejumlah kendala, di antaranya adalah *pertama*, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa di sekolah dasar masih terpisah-pisah ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang ada. Hal ini menyulitkan guru dalam menentukan kompetensi dasar yang sesuai dengan tema. *Kedua*, guru kesulitan dalam membuat Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), dikarenakan guru harus menentukan kegiatan yang memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. *Ketiga*, guru kesulitan dalam mengembangkan program pembelajaran tematik untuk memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. *Keempat*, belum semua guru memahami konsep pembelajaran tematik ini secara keseluruhan, bahkan ada kecenderungan yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya, yaitu sifat konservatif guru, dalam arti bahwa guru merasa senang dengan proses pembelajaran yang sudah biasa dilakukannya, yaitu pembelajaran yang konvensional. *Kelima*, sarana dan prasarana pembelajaran tematik kurang memadai, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di Kecamatan Teluknaga terdapat beberapa sekolah dasar yang sudah terakreditasi A atau B. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti satu sekolah saja, yaitu SDN Kampung Melayu III. Alasannya adalah rata-rata hasil belajar siswa kelas III SDN Kampung Melayu III hingga tahun pelajaran 2019/2020 masih tergolong belum optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Pendekatan korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara penerapan pembelajaran tematik terhadap hasil belajar siswa. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah tentang evaluasi pembelajaran tematik terhadap hasil belajar Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri Kampung Melayu III. Populasi dalam penelitian ini adalah Guru dan Siswa Sekolah Dasar Negeri Kampung Melayu III, dari populasi tersebut peneliti mengambil sampel siswa kelas III yang berjumlah 76 siswa dan dua guru kelas III.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya analisis deskriptif persentase. Analisis deskriptif persentase merupakan metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh jawaban-jawaban responden melalui pemberian skor dengan kriteria tertentu. Deskriptif persentase dimaksudkan untuk mendeskripsikan menurut persentase responden atas setiap pertanyaan/jawaban terhadap setiap aspek yang ditanyakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tangerang telah melaksanakan penerapan pembelajaran tematik pada siswa kelas III. Pembelajaran tematik ini mengacu pada Kurikulum

2013 yang diterapkan untuk kelas rendah, yaitu PAUD, TK dan SD sampai kelas III. Proses pelaksanaan pembelajaran tematik di Kelas III Sekolah Dasar Negeri Kampung Melayu III ini didasarkan pada *indicator context, input, process* dan *product*. Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi terhadap *context* pembelajaran tematik, didapatkan data yang menunjukkan bahwa secara *context*, penerapan pembelajaran tematik di Kelas III SD Negeri Kampung Melayu III dikategorikan baik. Tahapan tersebut menjelaskan tentang prosedur persiapan pelaksanaan pembelajaran tematik yang mencakup perencanaan, sosialisasi, dan uji coba.

Data tersebut meliputi *pertama*, sekolah menyatakan telah siap menerapkan pembelajaran tematik, dituliskan pada buku panduan pembelajaran tematik yang dibuat oleh SD Negeri Kampung Melayu III. *Kedua*, sekolah membuat perencanaan pelaksanaan yang berupa buku pedoman pembelajaran tematik. *Ketiga*, sekolah melakukan sosialisasi pelaksanaan pembelajaran tematik kepada guru, staf, siswa dan wali murid. *Keempat*, guru dan staf akademik menyatakan bersedia melaksanakan pembelajaran tematik.

Evaluasi terhadap input penerapan pembelajaran tematik di SD Negeri Kampung Melayu III memperoleh data mengenai kondisi sarana dan prasarana penunjang. Berdasarkan evaluasi terhadap *input* data selanjutnya yang diperoleh, yaitu: *pertama*, guru telah siap dalam mengelola kelas dengan metode pembelajaran tematik. *Kedua*, kondisi ruangan untuk pembelajaran sudah mendukung dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. *Ketiga*, strategi pengelolaan pembelajaran telah diatur dengan baik. *Keempat*, guru membuat laporan perkembangan siswa pada lembar kemajuan akademik siswa yang disediakan oleh sekolah. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Kelas III SD Negeri Kampung Melayu III bisa dikatakan sudah memenuhi sebagian besar standar pengelolaan yang ada.

Tetapi dari data tersebut diketahui juga beberapa poin yang masih belum sesuai dengan standar pengelolaan yang ada, yaitu ditunjukkan dengan sarana dan media pembelajaran tematik yang belum lengkap, formasi tempat duduk sama, seperti formasi tempat duduk kelas biasa sehingga diskusi interaktifnya menjadi kurang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara *input* penerapan pembelajaran tematik dapat dikatakan sudah baik, terbukti dengan terpenuhinya sebagian besar standar strategi pengelolaan pembelajaran tematik yang ada. Pada pembelajaran tematik, RPP dan Silabus yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran dibuat tidak berdasarkan karakteristik pembelajaran tematik tetapi dibuat sesuai kurikulum dan materi yang ada. Hal tersebut menjelaskan bahwa sistem pembelajaran tematik tidak mempengaruhi pembuatan RPP dan Silabus.

Hasil dari evaluasi terhadap proses penerapan pembelajaran tematik mencakup indikator-indikator yang berkaitan langsung pada proses pelaksanaan pembelajaran tematik. Pada evaluasi proses ini, pengelolaan pembelajaran tematik kembali dilihat dan dinilai berdasar pada proses yang ada. Berdasarkan evaluasi ini diperoleh data mengenai pelaksanaan pembelajaran tematik di SD Negeri Kampung Melayu III, yaitu *pertama*, proses pembelajaran didalam kelas sama seperti kondisi proses pembelajaran pada umumnya, yang berbeda hanya model pembelajaran. *Kedua*, tema yang diangkat sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan yang memberikan pembelajaran dengan menyediakan keluasaan dan kedalaman informasi. Menurut data yang peroleh di lapangan tersebut menunjukkan bahwa guru sepenuhnya telah menggunakan media pembelajaran tematik dengan mengangkat satu tema yang kemudian dikaitkan dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan kepada siswa. Guru juga memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar bukan hanya berpatokan pada buku paket yang hanya akan membuat siswa menjadi bosan dan jenuh pada materi pelajaran.

Pada evaluasi terhadap proses pembelajaran tematik ini ditemukan data bahwa penggunaan strategi pelaksanaan ditunjukkan dengan, *pertama*, telah berlangsung strategi pembelajaran tematik di kelas III dengan hasil yang baik. *Kedua*, tanggapan siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru dianggap menjadi lebih mudah dan menyenangkan. *Ketiga*, penggunaan bahan ajar penunjang pembelajaran tematik oleh guru cukup membantu dalam penyampaian materi. *Keempat*, penggunaan metode belajar yang melibatkan interaksi antar siswa sehingga siswa dapat berdiskusi secara aktif. *Kelima*, secara periodik dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan kendala yang ada kemudian ditindaklanjuti untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Hasil evaluasi terhadap produk mencakup pengaruh penerapan pembelajaran tematik terhadap peningkatan motivasi belajar siswa, tingkat kreatifitas guru serta peningkatan prestasi belajar maupun lulusan.

Data hasil penelitian menunjukkan pembelajaran tematik cukup memberi pengaruh terhadap peningkatan motivasi siswa dalam belajar serta cakupan nilai yang sudah baik. Hasil pembelajaran dengan menggunakan metode tematik ditemukan bahwa secara kognitif siswa telah memperoleh kemajuan dalam hasil pembelajaran berdasarkan nilai ujian yang didapat. Pembelajaran tematik juga memengaruhi peningkatan hasil belajar siswa, ditunjukkan dengan nilai siswa yang rata-rata meningkat, walaupun pada dasarnya peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki masing-masing siswa. Hasil pembelajaran siswa memang belum optimal dengan didapatkan nilai rata-rata siswa hasil UAS sebesar 7,5. Hasil pembelajaran ini ditemukan siswa dengan nilai yang tinggi namun juga

masih ditemukan dengan nilai 5,5. Hal ini dimungkinkan siswa tersebut memang memiliki kemampuan yang di bawah rata-rata temannya. Oleh karena itu perlu bagi guru untuk dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap siswa yang seperti ini. Secara afektif siswa memperoleh manfaat yang cukup besar dengan adanya pembelajaran tematik ini.

Secara keseluruhan proses pembelajaran tematik sudah dapat berjalan dengan baik dengan didapatkan tingkat efektivitas yang cukup baik, yaitu baik dari guru maupun dari siswa, yaitu munculnya motivasi yang tinggi selama pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi menunjukkan bahwa melalui pembelajaran tematik ini siswa menjadi lebih antusias, di mana melalui tema-tema pembelajaran yang dibawakan oleh guru membuat siswa merespon dengan cepat karena tema yang dibawakan sudah dikenal dan tersedia di sekitar lingkungan mereka. Respon yang baik yang ditunjukkan siswa ini menunjukkan bahwa siswa juga memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran. Motivasi siswa dalam belajar sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan, kondisi psikologi siswa serta kompetensi yang dimiliki siswa tersebut. Di sini pembelajaran tematik sebagai salah satu sistem pembelajaran yang berkonsep mengemukakan tema berdasarkan benda yang ada di lingkungan kemudian mengaitkannya dengan mata pelajaran, memberikan pengaruh psikologi sehingga siswa menjadi semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut dikarenakan setiap kali guru mengajukan suatu tema siswa dapat mengenal benda yang bersangkutan kemudian memberikan apresiasi terhadap benda tersebut sehingga suasana kelas menjadi lebih aktif dan kemudian dengan mudah guru memasukkan unsur pelajaran di dalamnya.

KESIMPULAN

Penerapan sistem pembelajaran tematik di Kelas III SD Negeri Kampung Melayu III telah mencakup sebagian besar standar pelaksanaan yang ada dan memenuhi kriteria pelaksanaan yang baik. Hal ini tercermin dari proses pelaksanaan pembelajaran tematik dengan menerapkan seluruh indikator yaitu *context*, *input*, *process* dan *product*. Semua indikator penerapan pembelajaran tematik telah dilaksanakan oleh SD Negeri Kampung Melayu III. Pengelolaan sistem pembelajaran tematik di Kelas III SD Negeri Kampung Melayu III sudah cukup memenuhi standar pengelolaan pembelajaran tematik yang ada. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari tingkat efektivitas pembelajaran tematik berdasarkan semua indikator baik dari guru maupun dari siswa. Semua indikator yang ada tersebut ditemukan tingkat efektivitas yang tinggi, yaitu mencapai lebih dari 75%. SD Negeri Kampung Melayu III mengalami kendala dalam pengelolaan sarana-

prasarana penunjang pembelajaran tematik yang meliputi, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, alat-alat pembelajaran di dalam kelas terbatas. Hal tersebut ditunjukkan pada data hasil evaluasi terhadap *input*. Luaran yang dihasilkan setelah menerapkan sistem pembelajaran tematik memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelum menggunakan pembelajaran tematik, dalam artian pembelajaran tematik cukup memengaruhi peningkatan kualitas belajar siswa. Hal tersebut hasil evaluasi terhadap produk, yaitu sebesar 67% dengan kriteria cukup baik. Hasil belajar siswa melalui nilai UAS juga menunjukkan rata-rata sebesar 7,5.

REFERENSI

- Aprilia, F., & Setiawati, S. (2020). Hubungan antara Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Menjahit dengan Hasil Belajar di PKBM Bunga Tanjung. *Jurnal Halaqah*, 2(1). Retrieved from <http://ejournal.pamaaksara.org/index.php/hal/article/view/93>
- Cintamulya, I. (2015). Peranan Pendidikan dalam Memepersiapkan Sumber Daya Manusia di Era Informasi dan Pengetahuan. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2), 90–101. <https://doi.org/10.30998/formatif.v2i2.89>
- Irawan, A. (2011). Collaborative Learning System: Sebuah Alternatif Konten C-Generation dan Flagship Detiknas. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 8(1), 69–76. Retrieved from <https://repository.unikom.ac.id/30507/1/volume-81-artikel-8.pdf>
- Khumariyatun, K., & Ismanto, I. (2018). Supervisi Pembelajaran Tematik di Madrasah Ibtidaiyah. *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal*, 6(1), 63–83. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/elementary.v6i1.4380>
- Magdalena, I., & Huliatusna, Y. (2020). *Evaluasi Pembelajaran Sekolah Dasar*. Jakarta: FKIP UMT Press.
- Magdalena, I., Novitasari, N., Nabila, C., & Fratiwi, W. H. (2020). Analisis Kendala Guru dalam Menerapkan Kurikulum 2013 terhadap Hasil Belajar Siswa di SDN Pegadungan 8 Petang. *Jurnal Halaqah*, 2(1), 104–115. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3695272>
- Porwani, S. (2011). Hubungan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus: Bagian SDM dan Logistik di Kantor Wialyah IV Perum Pegadaian Palembang). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Seni*, 3(3), 1–9.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia.
- Rahayu, S., Rakhmat, C., & Mulyana, E. H. (2014). Pengaruh Model

- Quantum Teaching terhadap Hasil Belajar dalam Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *PEDADIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(2), 132–140. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/pedadidaktika/article/view/4972>
- Rasyid, H. (2015). Membangun Generasi Melalui Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Anak*, IV(1), 565–581. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/download/12345/8919>
- Sanjaya, W. (2011). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Suliharti, S. (2007). Konsistensi Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di Sekolah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 9(3), 221–234.
- Sungkono, S. (2006). Pembelajaran Tematik dan Implementasinya di Sekolah Dasar. *Majalah Ilmiah Pembelajaran*, 2(1), 51–58. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/mip/article/view/7113>
- Supraptiningsih. (2010). *Tematik*. Jakarta: Kemendiknas.
- Sutirjo, & Mamik, S. I. (2005). *Tematik: Pembelajaran Efektif dalam Kurikulum 2004*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Trianto. (2011). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wolfinger, D. M. (1994). *Science and Mathematics in Early Childhood Education*. New York: Harper Collins College Publisher.